

Итак, мы предлагаем метод преобразования женщин в возрасте после 30-ти, так как этот возраст более серьезно подходит к любым проблемам и воспроизводит качественные результаты во многих направлениях социума: "Мои года - моё богатство".

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы

студент

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза

shahzodabegisbaevna@gmail.com

Аннотация: Профессия учителя русского языка и литературы подходит для людей, которые обладают определенными качествами, интересами и убеждениями. Литературные произведения расширяют кругозор, развивают память и воображение. Чтение также улучшает грамотность и учит сопереживать. Поэтому уроки русского языка и литературы актуальны, и входят в список обязательных школьных дисциплин. В статье подробно расскажем кому подходит профессия учитель литературы, кто он такой и чем занимается, где учиться и как поступить на эту специальность. А также рассмотрим качества и стратегии, необходимые для того, чтобы стать выдающимся учителем и литературы, устраняя разрыв между теорией образования и практическим успехом в классе.

Ключевые слова: слово, литература, идеальный учитель, творчество, технология, критическое мышление.

Abstract: The profession of a teacher of Russian language and literature is suitable for people who have certain qualities, interests and beliefs. Literary works broaden horizons, develop memory and imagination. Reading also improves literacy and teaches empathy. Therefore, the lessons of the Russian language and literature are relevant, and are included in the list of compulsory school disciplines. Where to study and how to enroll in this specialty. We will also consider the qualities and strategies needed to become an outstanding teacher and literature, bridging the gap between educational theory and practical success in the classroom.

Keywords: word, literature, ideal teacher, creativity, technology, critical thinking.

Идеальный учитель литературы ищет среди своих учеников центр знаний, который он понимает в метафизических или теологических терминах. Его средством передвижения является поэзия, под которой он подразумевает творческое создание действия и характера как в прозе, так и в стихах. Когда они ищут центр в общении с величайшими поэтами, как учителя, так и ученики выходят за пределы изменчивого мира и начинают постигать. Ища центр вместе со своими учениками и утверждая его существование, идеальный учитель литературы

выполняет свой долг перед гуманитарными науками и реализует свое призвание охранять то, в чем все гуманитарные дисциплины имеют свою первопричину и конечную причину, а именно Слово. Каким бы благородным ни казалось некоторым его призвание, идеальный учитель литературы является аномалией в современном образовании. Причина очевидна: образование в наше время руководствуется научными принципами либерализма, принципиально несовместимыми со Словом. В любой творческой работе автор (будь то писатель или наш ученик) либо утверждает, либо отрицает жизненные ценности. [3, с. 110]

Именно для человечества важна непреходящая литература, человечество в аспекте вечности. Лучшие поэзии проникают в глубины бытия, как выразился Гленн Арбери в своей книге «Почему литература имеет значение», «с интеллектом, сила которого возрастает по мере того, как она исследует самые невыносимые измерения радости и страдания». Такие писатели, как Мелвилл, обладают уникальной способностью создавать литературу, которая, по словам Арбери, «может дать опыт «общей славы», который намекает на нечто невыразимое иначе о природе Слова, через которое все было создано».

Идеальный учитель литературы уверен в двух вещах. Если их не научат нести бремя истины, полученной из порядка более высокого, чем естественный, студенты не смогут быть склонны формировать свой характер или душу в свете вечных истин, касающихся природы и судьбы человечества.

Технологии и методики обучения литературе одна из профилирующих дисциплин по подготовке филологов-профессионалов. Этот курс основывается на достижениях литературоведения, психологии, педагогики, методики, учитывает передовой педагогический опыт отечественной школы и богатое методическое наследие прошлого, а также дает первичное представление о современных технологиях, которые могут быть использованы в процессе школьного литературного образования. [1, с. 7]

Известный ученый Н.М.Шанский писал, что внеклассная работа по литературе должна прежде всего способствовать углублению и расширению приобретаемых на уроках знаний и тем самым помогать учащимся в усвоении программного материала. [2, с. 66]

Годы в средней и старшей школе формируют понимание учащимися языка и литературы, поэтому для школ жизненно важно иметь исключительных учителей русского языка и литературы, которые обладают страстью к предмету и могут эффективно вовлекать и вдохновлять молодые умы. Качества и стратегии, необходимые для того, чтобы стать выдающимся учителем литературы, устраняя разрыв между теорией образования и практическим успехом в классе.

- Глубокие знания предмета:

Одним из фундаментальных аспектов работы хорошего учителя литературы является тщательное и глубокое понимание предмета. Учителя должны хорошо разбираться в литературных произведениях разных жанров, эпох и культур.

Широкое чтение, посещение литературных семинаров и постоянное обновление знаний о новой литературе — важные шаги в расширении интеллектуального кругозора. Эти обширные знания помогают учителям эффективно донести до своих учеников красоту и значение языка и литературы.

- Раскрытие творчества:

Чтобы разжечь страсть учащихся к литературе, учителя должны поощрять творчество в классе. Интеграция интерактивных мероприятий, таких как ролевые игры, дебаты и практические проекты, предлагает учащимся активно участвовать и изучать материал. Поощрение учащихся к раскрытию своих творческих способностей посредством письменных заданий, книжных клубов или даже театральных постановок может раскрыть их скрытые таланты и углубить их любовь к предмету.

- Навыки эффективного общения:

Хороший учитель литературы может эффективно передавать сложные идеи в ясной и краткой форме. Сильные вербальные и невербальные коммуникативные навыки позволяют учителям общаться со своими учениками, делая процесс обучения более интересным и интересным. Стимулирование дискуссий в классе, задавание наводящих на размышления вопросов и применение эффективных техник слушания способствуют созданию открытой и инклюзивной среды, в которой учащиеся чувствуют себя комфортно, выражая свои мысли и мнения.

- Построение прочных отношений:

Построение прочных отношений с учащимися является краеугольным камнем работы хорошего учителя литературы. Потратив время на понимание индивидуальных потребностей и стилей обучения каждого учащегося, учителя могут соответствующим образом адаптировать свои методы обучения. Такой персонализированный подход демонстрирует заботу о благополучии учащихся и создает атмосферу доверия и взаимного уважения. Поощрение учащихся обращаться за советом к учителю способствует позитивной динамике наставничества и подогревает их энтузиазм к обучению.

- Использование технологий:

Технологии произвели революцию в сфере образования, и их интеграция в уроки литературы может повысить вовлеченность учащихся. Использование мультимедийных ресурсов, таких как электронные книги, интерактивные приложения, визуально привлекательные презентации и платформы виртуальных классов, создает динамичный и захватывающий процесс обучения. Идя в ногу с технологическими достижениями, учителя получают инструменты, позволяющие увлечь учеников, разбирающихся в цифровых технологиях, и адаптироваться к меняющимся образовательным потребностям.

- Вдохновляющее критическое мышление:

Превращение учащихся в критически мыслящих людей является ключевой задачей каждого учителя литературы. Поощрение учащихся анализировать,

задавать вопросы и интерпретировать тексты развивает их аналитические навыки и способствует независимому мышлению. Включение мероприятий, требующих от учащихся оценки различных точек зрения, определения тем и защиты своих аргументов, помогает развивать их способности критического мышления, подготавливая их к академическим успехам и решению реальных задач.

Чтобы стать выдающимся учителем литературы в средней и старшей школе, требуется сочетание предметных знаний, креативности, эффективного общения, построения прочных отношений, использования технологий и критического мышления. Увлеченные преподаватели, воплощающие эти качества, способны раскрыть потенциал учащихся, привить им любовь к языку и литературе на всю жизнь и превратить молодые умы в искусных коммуникаторов, критически мыслящих и чутких людей, готовых внести свой вклад в жизнь общества. Постоянно оттачивая свое мастерство и применяя развивающиеся методики преподавания, учителя могут проложить путь к светлому будущему.

Список литературы:

1. Коханова В. А. Технологии и методики обучения литературе. - 2011.
2. Шанский Н. М. Педагогическое содержание и лингводидактический характер внеклассной работы по русскому языку в нерусской школе / Русский язык за рубежом. – 2002. - №2.
3. Щукина С. Ф. Жить, думать, чувствовать, любить... / Из опыта работы учителя литературы. – М.: Просвещение. – 1986.

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Муратова А.

Студент 4 курса

Отделение русского языка и литературы

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Кабулова Л.Т.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению способов формирования лексических навыков на уроках русского языка в национальной школе. Проанализирован набор критериев выбора лексики для учебников русского языка как иностранного, а также способы семантизации при изучении русского языка.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, лексика, навык, учебник, семантика.

Abstract: This article is devoted to the study of the ways of formation of lexical skills in the lessons of the Russian language in the national school. The set of criteria for